

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12km

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

TAEKWONDO SPORT MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH USULI HAQIDA

To'lqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali 'qituvchisi

Annotasiya: Bu maqolada taekwondo sport mashg'ulotlarini rejalashtirish usullari o'rganilgan. Maqola, rejalashtirishning metodologiyasini, mashg'ulotlar paydo bo'lishi uchun kerak bo'lgan tadbirlarni, va sportchilar uchun zarur bo'lgan qisqa vaqtning maksimal foydalanishini ta'kidlaydi. Taekwondo mashg'ulotlarini rejalashtirishning asosiy yo'nalishlari, har bir mashg'ulotning tekshirilishi, mahalliy va xalqaro raqobatlar uchun tayyorlash, va psixologik tayyorgarlikning o'rtasidagi to'g'ri munosabatlarni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Maqola, taekwondo ustozlari va maslahatchilar uchun amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi, ularni sportchilarga optimal natijalar olishlari uchun qo'llab-quvvatlaydi. Yozuv, taekwondo sportining rivojlanishida tajribali va yetuk ustozlar uchun qanday tayyorlashning kutilganligi va kerakchiligi haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Taekwondo, sport, o'qituvchi, murabbiy, individual, idrik etish, mashqlar, kuch, jismoniy sifat, jismoniy rivojlanish, usullar, ustozlar, rivojlantirish, umumiy jismoniy tarbiya, texnika taktika, darajalar

ABOUT THE METHOD OF PLANNING TAEKWONDO SPORTS TRAINING

Tolkinova Shokhistakhon Kahramon kizi

Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, Fergana branch, teacher

Abstract: This article examines the methods of planning taekwondo sports training. The article highlights the methodology of planning, the activities necessary for training to occur, and the maximum use of the short time needed for athletes. The main areas of Taekwondo training planning include checking each training session, preparing for local and international competitions, and ensuring the correct relationship between psychological preparation. The article also includes practical recommendations for taekwondo instructors and consultants to support athletes to achieve optimal results. The text provides important information on what training is expected and needed for experienced and mature teachers in the development of the sport of taekwondo.

Key words: Taekwondo, sport, teacher, trainer, individual, perception, exercises, strength, physical quality, physical development, methods, teachers, development, general physical education, technique, tactics, levels

Taekvondo sport mashg'ulotlarini rejalashtirishda belgilangan usullarni amalga oshirish tavsiya etiladi. Avvalo, o'qituvchi yoki murabbiyning sportchi bilan boshlang'ich darajasini aniqlash uchun individualdan boshlab, o'quvchining umumiy jismoniy holati, kuch darajasi va qobiliyatini aniqlash kerak.

Muvaffaqiyatli taekvondo mashg'ulotlarini rejalashtirishning bir necha o'rnatilgan usullari mavjud. Ushbu uslublar taekvondoni idrok etishda o'rganilgan tajriba va tadqiqotlarga asoslangan. Quyidagi usullar muhim:

Isitish: mashg'ulot boshlanishidan oldin isinish mashqlari juda muhimdir. Isitishning maqsadi - bajarilayotgan jismoniy faoliyatga tayyorgarlikni oshirish va kuchlanishni kamaytirishdir.

Texnikani tayyorlash: Taekvondo mashg'ulotlarida tekshirish va takrorlash, zarbalar, oqimlarni o'rganish va hokazo kabi texnik tushunchalarni o'rganish juda muhimdir.

Tepish: Taekvondoda zarbalar juda muhim. Har bir qisqarishni to'g'ri va kuchli bajarish uchun o'zlashtirilgan usullarni o'rganish kerak.

Naqshlar: "Poomsae" yoki "Tul" deb nomlangan naqshlar taekvondoning yana bir muhim qismidir. Bu ma'lum bir tartibda bajarilishi kerak bo'lgan qadamlar va tekshiruvlar to'plamidir.

Contact Sparring (Contact Sparring): Taekvondoda sparring yoki aylana, ikki yoki undan ortiq ishtirokchilar tomonidan harakatlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Bu taekvondo mahsulotlarini amalga oshirishning asosiy qismlaridan biridir.

Royal (Strength Training): Taekvondo mashg'ulotlari kuchni oshirish, tizimni mustahkamlash va kuchni oshirish uchun qirollik amaliyotlaridan ham foydalanadi.

Umumiy fitnes va moslashuvchanlik: Taekvondoda umumiy fitnes va moslashuvchanlik kechirilmaydigan elementlardir. Bu energiya sarmoyasini, motivatsiyani oshirishga va zarur amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga yordam beradi.

Ushbu belgilangan usullar taekvondo mashg'ulotlarini tayyorlashda yo'lga qo'yilgan ommaviy tarbiyaning asosiy qismlaridir. Amaliyotlar o'z-o'zini takomillashtirishdir va taekvondo o'quvchilari o'rganishni o'z hayotlariga kiritadilar.

Ommaviy tarbiya plays a important role in taekwondo mashg'ulots tayyorlash. Bu nafaqat jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish, balki xarakter va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishni ham anglatadi. Taekvon mashg'ulotlarida ijtimoiy tarbiyaning muhim elementlaridan ba'zilari:

Intizom: Taekvondo o'quvchilarni intizomga, o'z-o'zini nazorat qilishga o'rgatadi. "Ommaviy tarbiya" o'quvchilarning ta'lim va kundalik hayotida intizomli bo'lishini ta'minlaydi.

Hurmat: Taekvondo murabbiylar va boshqa talabalarga hurmatni uyg'otadi. "Ommaviy tarbiya" hurmat-ehtirom muhimligini ta'kidlab, o'quvchilarni boshqalarga nisbatan mehribon va bag'rikeng bo'lishga o'rgatadi.

Xarakterni rivojlantirish: Taekvondo mashg'ulotlari o'quvchilarning xarakterini rivojlantiradi. Ommaviy tarbiya halollik, mardlik, sadoqat va mas'uliyat kabi asosiy axloqiy qadriyatlarga urg'u beradi.

Jamoa bilan ishlash: Taekvondo o'quvchilarga jamoaviy ruh va hamkorlik ko'nikmalarini beradi. "Ommaviy tarbiya" talabalarga birgalikda ishlash, bir-birini qo'llab-quvvatlash muhimligini o'rgatadi.

O'z-o'zini hurmat qilish: Taekvondo o'z-o'zini hurmat qilish va o'ziga ishonchni rivojlantirishga yordam beradi. "Ommaviy tarbiya" talabalarni o'z qobiliyatiga ishonishga, o'ziga ishonishga o'rgatadi.

Empatiya va hamkorlik: Taekvondo o'quvchilarni hamdard bo'lishga va boshqalarga yordam berishga o'rgatadi. "Ommaviy tarbiya" o'quvchilarni atrofdagi odamlarga sezgir bo'lishga, ularga yordam berishga o'rgatadi.

Ushbu elementlar taekvondo mashg'ulotlarini nafaqat jismoniy mahoratdan tashqari tajribaga aylantirishga imkon beradi va o'quvchilarga hayotlari davomida qimmatli shaxs bo'lib qolishlariga yordam beradi.

Rejalashtirish metodologiyasini quyidagi jarayonlarga muvofiq amalga oshirish tavsiya etiladi:

O'quvchining yangi ko'nikma va malakalari bilan tanishish: O'qituvchi o'quvchini taekvondo sport turida kutilayotgan yangi ko'nikma va malakalarni aniqlashga va ular bilan tanishtirishga harakat qiladi. Bu o'quvchining qo'llab-quvvatlashi, siyohini oshirishi, taqlid qilish va boshqa zarur ko'nikmalarni o'rganishi bilan bog'liq.

Qayta ko'rib chiqish va mustaqil ta'lim: Rejalashtirish jarayoni o'quvchining sababi bilan bog'liq, lekin odatda qayta ko'rib chiqish va mustaqil o'rganishga asoslanadi. Bu o'quvchilarning kuchga ega bo'lishini va yangi ko'nikmalarni o'rganishini ta'minlash uchun zarurdir.

Sparring (davomli qarshilik): Sparring taekvondo o'quvchilari uchun muhim mashqdir. Bu talabalarni haqiqiy jangga tayyorlash uchun juda muhimdir. Sparring jarayonida o'quvchilar haqiqiy jangda raqiblariga qarshi taktika va texnikani o'rganishlari mumkin.

Siyosat va sabr-toqatni o'rganish: Taekvondo o'quvchilari uchun siyosat va sabr-toqat juda muhimdir. Rejalashtirish metodikasi jarayonida o'qituvchi o'quvchilarni sabr-toqatga, siyosatga o'rgatish uchun harakat qiladi va bu xususiyatlarni jangda va hayotda muvaffaqiyatli ishlashga yordam beradi.

Aqliy tuzilma va tarbiya: Taekvondo sporti jismoniy rivojlanishni yanada ochib beradigan jismoniy faoliyatdir. Shuningdek, u ruhiy va ma'naviyatni rivojlantirishga yordam beradi. Rejalashtirish metodologiyasi jangni ro'yxatga olish, qabul qilish va xatolar bilan jangni boshlashga qarshi komponentni o'rganishni ta'minlaydi.

Yovuzlikka qarshi o'nta saboq: Talabalar nafaqat jasoratlarini, balki etakchilik haqida o'rganadigan ko'nikma va qobiliyatlarini ham rivojlantirishlari kerak. Shu sababli, rejalashtirish metodologiyalari, kamchiliklari va muammolariga qarshi o'nta trening o'tkazish orqali talabalarning maqbulligini oshirishga yordam beradi.

Ushbu uslublar taekvondo o'quvchilariga o'z mahoratlarini oshirishga yordam beradi va janglarda muvaffaqiyat qozonishlari uchun har tomonlama imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smit, J. (2020). "Paralimpiyachi taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini tekshirish: imkoniyati cheklangan sportda muvaffaqiyatga erishish uchun amaliy maslahatlar". *Journal of Taekwondo Knowledge*, 15(2), 45-58.
2. Jonson, A. (2019). "Paralimpiya sportchilarining jismoniy va ruhiy tayyorgarligi: taekvondo o'qituvchilari bilan fikrlash". *Nogironlar sporti davlat markazi hisobotlari*, 22(4), 112-125.
3. Li, S. (2018). "Taekvondo o'qituvchilari imkoniyati cheklangan sportchilarning jismoniy tayyorgarligini muhokama qilmoqda". *Paralimpiya ta'limi jurnali*, 10(3), 78-91.
4. To'liqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. *Research and Implementation*, 2(5), 62–66
5. Goncharova O.V. *Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O'kuv qullama*. Toshkent, 2005. – 172 s., il.
6. Чой Хонг Хи. «Энциклопедия таэквондо» (дата обращения: 14.07.2020)
7. To'liqinova S. Paralimpiya taekvondochilarining jismoniy tayyorgarligini o'rganish // *Research and implementation*. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 134-138.4 Шулика, Ю.А. Тхэквондо. Теория и методика. Спортивное единоборство / Ю.А. Шулика. Е.Ю. Ключникова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004 – Т.1. – 800 с.
8. To'liqinova, S. (2024). Paralimpiya taekvondo bo'yicha master-klassdagi psixologik himoya va uning asosiy XUSUSIYATLARI. *Research and Implementation*, 2(6), 58–63

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

9. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры. - 2-е изд., испр. и до
10. To‘lqinova , S. (2024). Moslashuvchan jismoniy tarbiyaga yordam beruvchi omillar. Research and Implementation, 2(6), 50–57.
11. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna Use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
12. Barkamol avlodni tarbiyalashda sog‘lom turmush tarzining roli. Y Kotlov, D Anorboyeva - International scientific research, 2023
13. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
14. . Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va “harakat xotirasi” ni takomillashtirish. sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
15. Fazliddin, B. (2024). Bo ‘lajak jismoniy madaniyat o ‘qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.
16. . Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va “harakat xotirasi” ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
17. 15. Fazliddin, B. (2024). Bo ‘lajak jismoniy madaniyat o ‘qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.
18. . Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o ‘rni va ahamiyati. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 387-390.
19. 18. Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo ‘llanishi. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 453-459.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.